

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

TOSHKENT - 2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2024-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)

Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)

Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)

Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)

Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)

Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)

Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)

Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)

Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)

Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)

Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)

Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)

Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)

Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)

Джураев Шокирджон
д.ф.м. н., профессор (Узбекистан)

Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)

Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

1. **Dilorom Salohiy**
NIZOMIY VA NAVOIY DOSTONLARIDA MAJOZIY TASVIR NAMUNASI.....9
2. **Nurboy Jabborov**
TURKIY RUHIYAT – ALISHER NAVOIY IJOD KONSEPSIYASINING ASOSI.....15
3. **Ozoda Tojiboyeva**
ALISHER NAVOIY IJODINING ROSSIYADAGI MANBALARI VA TAVSIFLARI.....23
4. **Sherxon Qorayev**
TEMURIY SHAHZODA MUHAMMAD SULTON VA ALISHER NAVOIY.....30

MA'RIFAT YOG'DUSI

5. **Serpil Soydan**
NEVÂYI'NIN FEVÂYIDÜ'L-KIBER DÎVÂNINDA ÂKIBET / HALAS / RAHM / TEMENNA / VEFA REDIFLI GAZELLER ÜZERINE.....36
6. **Martaba Melikova**
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....44

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

7. **Funda Toprak**
BEDÂYIÜ'L BÎDÂYE'DE MİTOLOJİK UNSURLAR ('ANKÂ-KÂF-SİMÜRĞ VE EJDERHA).....52
8. **Shahlo Rahmonova**
NAVOIY LIRIKASIDA IJTIMOY FAOL AYOL OBRAZI VA POKIZA ISHQ MASALASI.....61
9. **Farida Karimova**
ALISHER NAVOIYNING "BADOYE' UL-BIDOYA" DEVONI DEBOCHASI ALOHIDA ADABIY HODISA SIFATIDA.....71

ILM, OLAM VA OLIM

10. **Elmurod Nasrullayev**
NAVOIYGA DOIR TARIXIY MANBALAR VA ULARNING ILK O'RGANILISHI MASALALARI.....79
11. **Шоира Темирова, Гулбахор Хаджикурбанова, Саодат Юлдашева**
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ.....87

TAQRIZ, TALQIN VA TAHLIL

12. **Ibrohim Haqqul**
SAKINAMEH IS A POEM OF LIFE AND JOY (*Introduction to the book "Sakinameh: history and poetics" by Professor Maksud Asadov*).....92
13. **Ozoda Tojiboyeva**
ELLARNI BIRLASHTIRGAN SHOIR (*Turkiya davlati Bursa shahridagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilishi va "Alisher Navoiy va XXI asr" xalqaro konferensiyasi bo'yicha*).....95

NAVOIY POETIKASI

14. Maysara Eshniyazova

ALISHER NAVOIYNING “SIROJ UL-MUSLIMIN” ASARIDA DINIY-TASAVVUFIY
G‘OYALARNING POETIK IFODASI.....101

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

15. Hamidulla Dadaboyev

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN BOSH VA ICH KIYIM
NOMALARINING HOZIRGI TURKIY TILLARDA VOQELANISHI.....117

16. Ma‘mura Zohidova

O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN ASARLARDA QO‘LLANGAN AYRIM SO‘ZLAR
IZOHI.....124

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

17. Gulnoza Xoldorova

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK QARASHLARINING TURKIY ILDIZLARI.....129

MA'RIFAT YOG'DUSI

Doç. Dr. Serpil SOYDAN,

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi /Türkiye,

E-mail: ssoydan078@gmail.com

**NEVÂYÎ'NİN FEVÂYIDÜ'L-KIBER DÎVÂNINDA ÂKİBET / HALAS / RAHM /
TEMENNA / VEFA REDİFLİ GAZELLER ÜZERİNE**

For citation: Serpil Soydan. ON GHAZALS WITH REDIFS OQİBAT / KHALOS / RAHM / TAMANNO / VAFO IN THE DIVAN "FAVAYİD UL-KİBAR" BY NAVOI. Alisher Navoi. 2024, vol. 4, issue 1, pp. 36-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11507921>

ÖZET

Ali Şir Nevâyî, Çağatay Türkçesinin en büyük temsilcisidir. Değişik alanlarda yazılmış otuz yakın eseri bulunmaktadır. Türkçenin söz ve mânâ zenginliğini ortaya koymaya çalıştığı eserlerinden biri olan Fevâyidü'l Kiber bu çalışmada kaynak eser olarak kullanılmıştır. Bir insanın yaşlılık devresini konu alan bu eserinde, "âkıbet / halas / rahm / temenna / vefa" redifli gazeller değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, bu kavramlar çerçevesinde beyitleri anlamlandırmak, gazellerin ele aldığı konuyu değerlendirmeye çalışmaktır. Akıbet redifli gazelde; sonunda, gam yükü ile canın yerle bir olduğu, gözyaşının gökyüzüne derdini yazmak için deniz, feleğin âhı ile gözyaşının yıldız gibi yere döküldüğünden bahsedilir. Halas redifli gazelde; cânın, ayrılıktan dünyayı bile kurtaramadığı, ölümden, dünya zorluklarından kurtuluşun olmadığı, başı dönmüş Mecnun'u akıl ehlinde kurtarmak gerektiği ifade edilir. Rahm redifli gazelde, kâfire merhamet edilmesine rağmen, soysuzları besleyen feleğe, gümüş bedenli serviye merhamet edilmediği belirtilir. Temennâ redifli gazelde, kavuşma isteğinde minnettarlık olduğu, hayal ve kuruntuların yabancısına selamın olmadığı belirtilir. Vefa redifli gazelde, dünya ehlinde, bu dünyada vefa olmadığı, insanın vefâyı aradığında değil, başkasında bulduğunu anlatılır.

Anahtar Kelimeler: Nevâyî, Fevâyidü'l-Kiber, âkıbet, halas, rahm, temenna, vefâ.

Doç. Dr. Serpil SOYDAN,

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi /Türkiye,

E-mail: ssoydan078@gmail.com

**ON GHAZALS WITH REDIFS OQİBAT / KHALOS / RAHM / TAMANNO / VAFO IN
THE DIVAN "FAVAYİD UL-KİBAR" BY NAVOI**

ABSTRACT

Alisher Navoi is the greatest representative of Chagatai Turkish. He has nearly thirty works written in different fields. Favayid ul-Kibar, one of his works in which he tried to reveal the richness of words and meanings of Turkish, was used as a source work in this study. In this work, which is about a person's old age, ghazals with the rhymes "oqibat / khalos / rahm / tamanno / vafo" were

evaluated. The aim of the study is to make sense of the couplets within the framework of these concepts and to try to evaluate the subject addressed by the ghazals. In the ghazal with denouement rhyme; In the end, the soul is destroyed with the burden of grief, the sea is where tears write their troubles on the sky, the tears fall to the ground like stars with the curse of fate, is mentioned. In the ghazal with salvation redif; It is stated that the soul cannot even save the world from separation, that there is no salvation from death and the difficulties of the world, and that it is necessary to save the dizzy Mejnun from the people of reason. In the ghazal with the rhyme of compassion, it is stated that although the unbeliever is shown mercy and that the fortune that feeds the degenerate and the silver-bodied cypress are not shown mercy. In the ghazal with salaam rhymes, it is stated that there is gratitude in the desire to reunite but there is no greeting to the stranger to dreams and delusions. In the ghazal with the rhyme of loyalty, it is explained that there is no fidelity among the people of the World that a person finds fidelity not when he seeks it, but in someone else.

Key words: Navoi, Favayid ul-Kibar, oqibat, xalos, rahm, tamanno, vafo.

Dotsent Serpil SOYDAN,

Niğde Ömer Halisdemir universitesi / Turkiya,

E-mail: ssoydan078@gmail.com

NAVOIYNING “FAVOYID UL-KIBAR” DEVONIDA OQIBAT / XALOS / RAHM / TAMANNO / VAFO RADIFLI G‘AZALLAR HAQIDA

ANNOTATSIYA

Alisher Navoiy – chig‘atoy turklarining eng yirik vakili. Uning turli sohalarda o‘ttizga yaqin asari bor. Bu tadqiqotda turkcha so‘z va ma‘no boyligini ochib berishga harakat qilgan asarlaridan biri “Favoyid ul-kibar” dan manba asar sifatida foydalanilgan. Kishining keksalik davri haqida bo‘lgan bu asarda “oqibat/xalos/rahm/tamanno/vafo” radifli g‘azallarga baho berilgan. Tadqiqotdan ko‘zlangan maqsad ham shu tushunchalar doirasidagi qo‘shiqlarga ma‘no berish va g‘azallarda aytilgan mavzuga baho berishga harakat qilishdir. Denouement qofiyali g‘azalda; Oxir-oqibat, g‘am yukidan qalbning vayron bo‘lishi, ko‘z yoshlari dengizdek yerga to‘kilib dardini osmonga yozishi, taqdir dardidan yulduzdek yerga to‘kishi tilga olinadi. Halos radif bilan g‘azalda; Ruh dunyoni ayriliqdan ham qutqara olmasligi, o‘limdan va dunyo qiyinchiliklaridan najot yo‘qligi, boshi aylangan Maknunni aql ahlidan qutqarish zarurligi ta‘kidlanadi. Rahm qofiyali g‘azalda kofirga rahm-shafqat ko‘rsatilsa-da, zavolga, kumush tanli sarvga to‘yg‘on boylikka rahm qilinmasligi ta‘kidlangan. Tamanno qofiyali g‘azalda armon va adashish g‘aribiga salom emas, qo‘shilish istagida shukrona borligi ta‘kidlanadi. Sadoqat qofiyali g‘azalda dunyo ahli uchun bu dunyoda vafo yo‘qligi, inson vafoni izlaganda emas, boshqa birovdan topishi tushuntiriladi.

Kalit so‘zlar: Navoiy, Favoyid ul-kibar, oqibat, xalos, rahm, tamanno, vafo.

Серпил СОЙДАН,

Доцент Университет Нигде Омера Халисдемира / Турция,

E-mail: ssoydan078@gmail.com

О ГАЗЕЛЯХ С РЕДИФАМИ ОКИБАТ / ХАЛОС / РАХМ / ТАМАННО / ВАФО В ДИВАНЕ «ФАВАЙИД УЛЬ-КИБАР» НАВОИ

АННОТАЦИЯ

Алишер Навои – величайший представитель чагатайского тюрка. На его счету около тридцати работ, написанных в разных областях. В качестве источника в данном исследовании была использована одна из его работ «Фавайид уль-кибар», в которой он пытался раскрыть богатство слов и значений турецкого языка. В этом произведении, посвященном старости человека, оценивались газели со рифмами «окибат / халос / рахм / таманно / вафо». Цель исследования – осмыслить куплеты в рамках этих понятий и попытаться оценить предмет,

затронутый в газелях. В газели с развязной рифмой; В конце упоминается, что душа разрушается бременем горя, слезы падают на землю, как море, чтобы написать на небе свои беды, и слезы падают на землю, как звезда, от печали судьбы. В газели с халас редиф; Утверждается, что душа не может спасти даже мир от разлуки, что нет спасения от смерти и трудностей мира и что головокружительный Меджнун должен быть спасен от людей разума. В газели на рифму Рама говорится, что хотя неверующему и оказывается милость, но судьба, кормящая выродка, кипарис серебристый, не милуется. В газели с рифмами Теменны говорится, что в желании воссоединиться есть благодарность, а не приветствие страннику грез и заблуждений. В газели с рифмой верности поясняется, что нет верности в этом мире для людей мира, и что человек находит верность не тогда, когда он ее ищет, а у кого-то другого.

Ключевые слова: Навои, Фавайид уль-кибар, окибат, халос, рахм, таманно, вафо.

Giriş

Çağatay Türkçesi, Doğu Türk yazı dilinin üçüncü merhalesini oluşturmaktadır. Çeşitli alanlarda yazılmış otuz yakın eseri olan Ali Şir Nevâyî, Çağatay Türkçesinin en büyük temsilcisidir. Değişik alanlarda yazdığı eserlerinde Türk dilinin üstünlüğünü ispat etmeye çalışmıştır. Çağatay Türkçesinin yazı dili hâline gelmesini sağlayan Nevâyî, aynı zamanda, Farsçanın etkili olduğu dönemde bir Türk milliyetçisi olarak Türk dilini savunmuş, sadece yaşadığı bölgede değil, gerek Anadolu'da gerekse Anadolu dışında birçok şairi etkilemiştir.

Nevâyî yazdığı şiirlerini Hüseyin Baykara'nın teşvikiyle Hazâyinü'l- Ma'ânî adlı bir eserde toplamış ve bunları dört divana ayırmıştır. Bu divanlarında, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemleri göz önünde tutularak yapılmıştır. Yaşlılık dönemlerini anlattığı kitabı Fevâyidü'l-Kiber'dir. Bu çalışmada da "âkıbet / halas / rahm / temenna / vefa" redifli gazelleri ele alınmış, bu gazellerde yer alan beyitlerin anlamları verilmeye, bu redifler çerçevesinde hangi konuları ele aldığı anlatılmaya çalışılmıştır. Bu kavramlar ve beyitler şöyledir:

Akıbet "Son, Sonuç"

Akıbet, insanların, davranışları sebebiyle fert veya toplum halinde dünyada ve âhirette karşılaşacakları sonuç anlamında bir terimdir (İA,2023).

Akb kökünden türeyen ve "bir işin sonu, neticesi; kişinin geride bıraktığı çocuklar; iyi veya kötü sonuç, ceza veya mükâfat" mânâlarına gelen âkıbet, Kur'an'da otuz iki yerde geçmektedir. Aynı kökten türeyen ukbâ da yine "mükâfat" ve genel olarak "bir işin sonu" anlamını ifade eder; ukbe'd-dâr terkiibinde ise "cennet" mânâsında kullanılmıştır (İA,2023).

Nevâyî âkıbet redifli gazelinde; gam yükü ile canın yerle bir olduğunu, gökyüzüne derdini yazmak için gözyaşını sonunda deniz ettiğini, âhın dumanını kendini eziyet ile kaybedenlere sonunda perçem ettiğini, aşk belâsı, hastalık ve zayıflık ile sonunda Mecnun'a döndüğünü, feleğin âh ile gök güröldeyip, şimşek çakıp, gözyaşının yıldız gibi yere döküldüğünü, sonunda gamsız bir sarhoşa döndüğünü, aşk içinde kavuşmaya feleğin bile sonunda güldüğünü ifade eden beyitler şöyledir:

1. Gam yüküdin çeng dik kıddim hâam ittiÆ 'âkıbet / Rîşte-i cân nâlesin zîr u bem ittiÆ 'âkıbet (FK 76/1)

(Gam yükünden çeng gibi boyum iki büklüm ettin sonunda. / Cân ipi iniltisini yerle bir ettin sonunda.)

2. Yaşşı irdi şafha-i eflâk derdim yazğalı / Baħr-ı eşkim mevcidin barın nem ittiÆ 'âkıbet (FK 76/2)

(Felek levhasına derdimi yazmak güzeldi. / Gözyaşı denizi dalgadan bütünüyle nem ettin sonunda.)

3. Ötkerip tokkuz felek başıdın âhım dūdını / Ol müvellerherğa anı perçem ittiÆ 'âkıbet (FK 76/3)

(Dokuz felek başından âhım dumanını geçirip / O kendini kaybeden çılgınlara onu perçem ettin sonunda.)

4. Ğurbet ü hecr ü belâ-yı 'ışk u za'f u hasteliğ / Yitmes irdi kim mini mecnun hem ittiÆ 'âkıbet (FK 76/4)

(Gurbet ve ayrılık, aşk belası, zayıflık ve hastalık / Yetmezdi ki beni mecnun da ettin sonunda.)

5. Âh gerdûn eşk encüm nâle ra‘d u pûye berk / Hîlkatimdin bir ‘acâyib ‘âlem ittiÆ ‘âkıbet (FK 76/5)

(Âh felek gözyaşı yıldız inleyiş gök gürültüsü ve koşan şimşek. / Yaratılışından bir acayip dünya ettin sonunda.)

6. Bu kühen deyr içre cân bolsun fidâÆ iy muğ-beçe / Kim cihandın bizni mest ü bî-ğâm ittiÆ ‘âkıbet (FK 76/6)

(Ey meyhaneci, bu eski dünya içinde cân feda olsun. / Ki cihandan bizi sarhoş ve gamsız ettin sonunda.)

7. İy Nevâyî ‘ışk ara vaşl istedük küldüÆ besî / Bizni uşbu müdde‘âda mülzem ittiÆ ‘âkıbet (FK 76/7)

(Ey Nevâyî aşk içinde kavuşma istedik çok güldün. / Bizi işte bu iddia edilende lüzumlu görülmüş ettin sonunda.)

Halas “Kurtulma, Kurtuluş”

Halas, Arapça kökenli bir sözcük olup, “kurtulma, kurtuluş” anlamına gelmektedir (OTAS, 2016: 363).

Nevâyî’nin halas redifli gazelindeki beyitlerde, cânını, ayrılıktan dünyanın bile kurtaramadığını, ölümden kurtuluşun olmadığı, dünya zorluklarından kurtuluşun zor olduğunu ancak yine de kurtuluşun mümkün olabileceğini, başı dönmüş Mecnun’u akıl ehlinden kurtarmak gerektiği ifade edilir. Eserde geçen beyitler şöyledir:

1. Kılmadı cânımmı hicrân bendidin devrân hâlâş / Min n’itip özni hâlâş istey çu bolmas cân hâlâş (FK 287/1)

(Canımı ayrılık bağından dünya kurtarmadı. / Ben ne yapıp kendimi kurtarmak isteyeyim çünkü cân kurtulmuş olmaz.)

2. Oğını çıkıkende peykândın hâlâş oldı velîk / Bolmadı tutğan süÆekler habsidin peykân hâlâş (FK 287/2)

(Lâkin okunu çektiği zaman temrenden kurtuluş oldu. / Tutmuş kemikler hapsinden temrenden-okun ucundaki sivri demir- kurtuluşu olmadı.)

3. Cân maÆEa min cânğa ölmek ister irdim ansızın / Mini candın cânını mindin iyledi hicrân hâlâş (FK 287/3)

(Can bana ben cana ölmek isterdim ansızın / Ayrılık beni candan, canı benden kurtardı.)

4. Ol perî ‘ışkın dimeÆE yaşur ki ol teklîfdin / Tilbelik ‘özri bile boldum min-i ‘uryân hâlâş (FK 287/4)

(O çekingen, eziyetliden o peri aşkını gizle demeyin ki / Delilik özrü ile çıplaklığımdan kurtulmuş oldum.)

5. İyle mühlikdür ğam-ı hicrân ki ger vaşl olmasa / Yâ ölüm andın kişi bolmağ imes imkân hâlâş (FK 287/5)

(Eğer kavuşmasa ki ayrılık gamı öyle öldürücüdür. / Yâ ölüm, ondan, kişinin kurtulmasının imkânı yok.)

6. Cân birip düşvârlıĝlar birle devrân ehlidin / Kim ki maħlaş taptı bolğan bil anı âsân hâlâş (FK 287/ 6)

(Cân verip dünya ehlinden güçlükler ile / Kim ki kurtulacak yer buldu, ona kurtuluşunun kolay olduğunu bil.)

7. Ol perî şeydâlarındın iy Nevâyî isterem / İyle kim hûş ehlidin Mecnûn-ı ser-gerdân hâlâş (FK 287/ 7)

(Ey Nevâyî, o peri divanelerden isterem. / Başı dönmüş Mecnun’u akıl ehlinden kurtar.)

Rahm “Esirgeme, Koruma, Merhamet”

Sözlükte “merhamet etmek, severek ve acıyarak korumak” anlamındaki rahmet (ruhm, merhamet) kökünden türeyen rahmân kelimesi “şefkat ve merhamet eden, acıyan” demektir. Kelimenin kök mânâsında “yufka yürekli olmak, acımak, birinin üzüntüsüne ortak olmak” gibi beşerî-duygusal unsurlar bulunduğundan, Allah’a nispet edildiğinde “sonsuz merhametiyle lütuf ve

ihşanda bulunan” şeklinde anlam verilmiştir. Rahmân ve rahîm isimleri İbn Mâce ile Tirmizî'nin rivayet ettikleri esmâ-i hüsnâ listelerinde yer almış, ayrıca muhtelif hadislerde Allah'a nispet edilmiştir.

Rahmân ve rahîm isimleriyle ilgili Gazâlî'nin yaptığı yorum şöyledir: Ona göre, rahmân isminden elde edilecek feyiz kalp gözü perdeli olan kulları şefkat ve nezaketle uyarmak, günahkârlara hakaret nazarıyla değil, merhamet nazarıyla bakmak, dünyada işlenen her günahı bir musibet kabul edip onu ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Çünkü her mâsiyet onu işleyeni Allah'tan uzaklaştırır, böylesi en çok acınmaya lâyık olan kimsedir. Rahîm isminden alınabilecek nasip ise fakirlerin ihtiyacını gidermeye gayret etmektir (İA,2023).

Nevâyî ise rahm redifli gazellerinde şu açıklamalara yer verir: Kâfire, deli gönüllüye merhamet edilmesine rağmen, peri yüzlü güzele müslümanlarca merhamet edilmediğini, Allah'ın cefâ yayan güzele merhamet etmeyeceğini, güzellerin âşıklara merhamet ettiğini, kimsesiz ve çaresizlere merhamet edilmesi gerektiğini, âşâğılık, soysuzları besleyen feleğe merhamet olmadığını, gümüş bedenli serviye (sevgili) merhamet gelmediğini belirtir.

1. İy müsülmânlar kilür hâlim körüp kâfirğa raħm / N'iyleyin kim kilmes ol şûh-ı perî-peykerğa raħm (FK 454/1)

(Ey Müslümanlar hâlimi görüp kâfire merhamet -duygusu-gelir. / Neyleyeyim ki o peri yüzlü güzele merhamet-duygusu- gelmez.)

2. Raħm iterler tilbe köÆlümnî körüp ehl-i cünûn / Ni köÆül bolğay ki kilmes ol perî-peykerğa raħm (FK 454/2)

(Delilik ehli deli gönlümü görüp merhamet ederler. / Gönül nasıl olacak ki peri yüzlü güzele merhamet gelecek.)

3. Ger cefâsı bar u raħmı yoğ aÆa ni ietirâz / Kim Hudâ birmeydür ol şûh-ı cefâ-güsterğa raħm (FK 454/3)

(Cefâsı var ve merhameti yok şayet ona nasıl itiraz -yok-/ Ki Allah o cefâ yayan güzele merhamet vermeyecektir.)

4. Hûbluğ resmin iligdin birme iy bî- raħm kim / Hûblar 'âşıklarının kıldılar ekserğa raħm (FK 454/4)

(Ey merhametsiz ki güzellik resmini elden bırakma. / Güzeller âşıklarına çoğunlukla merhamet ettiler.)

5. YoluÆ üstide yatıp-min haste vü zâr u za'if / Bir öterde iylegil bu bî-kes-i muzğarğa raħm (FK 454/5)

(Yolun üstünde yatmışım hasta ve inleyen ve zayıf. / Bu zamanda bu kimsesiz çaresize, merhamet eyle.)

6. Bî-nevâlar sarı gerdûnlarğa raħm olmas ni taÆ / Yoğ ki dûnlar belki yoğ gerdûn-ı dûn-perverğa raħm (FK 454/6)

(Çaresiz, zavallı, fakir dünyaya merhamet olmaz ne şaşkınlık! / Sadece âşâğılık, soysuz değil ki alçakları besleyen feleğe merhamet yok.)

7. İy Nevâyî serv yaÆlığ dûd-ı âh u sîm-i eşk / Ni asığ çun kilmedi ol serv-i sîmîn-berğa raħm (FK 454/7)

(Ey Nevâyî servi gibi âh dumanı ve gümüş -renkli- gözyaşı / Ne fayda ki o gümüş vücutlu serviye merhamet gelmedi.)

Temenna “Minnettarlık, Selamlama”

Temennâ, eli başa götürerek verilen selâmdır (OTAS, 2016: 1250).TDK, Güncel Türkçe Sözlük'te (2023), temennâ, öne doğru eğildikten sonra doğrulurken eli başa götürerek verilen selam olarak ifade edilir.

Nevâyî'nin temennâ redifli gazelindeki beyitlerde, gönül içinde kavuşma isteğine minnettarlık olduğu, kavuşma meclisi içinde sarhoşluğa susamışa, acı gidişlere gamla selam ederek, hayal ve kuruntuların yabancısına selamın olmadığı ifade edilir.

1. İy köÆül içre mey-i vaşlıÆ için kâm temennâ / Cânğa hem fûrkatıÆ otı ara bu hâm temennâ (FK 5/1)

(Ey gönül içinde kavuşma şarabın için istek minnettârlık. / Cana ayrılığın ateşi içinde bu olgunlaşmamış minnettârlık.)

2. Gerçi vaşlıÆenî tilep cânım ara qalmamış ârâm / Lîk tapmış bu hâzin cân ara ârâm temennâ (FK 5/2)

(Gerçi kavuşmayı dileyerek canım içinde dinlenme kalmamış. / Lâkin bu hâzin can içinde minnettârlık rahatlık bulmuş.)

3. Tün ü kün bezm-i vişaliÆ ara ösrükler ilidin / Min-i leb-teşne-i maḥmûrğa bir cân temennâ (FK 5/3)

(Gece ve gündüz kavuşma meclisin içinde sarhoşlar elinden / Bir kadeh sarhoşluğa susamışıma selam.)

4. Germ-revlerğa eger hem-ḳadem olmaḳqa ḥadim yoḳ / Hem alarnıÆ soÆıça urğalı bir gâm temennâ (FK 5/4)

(Acı gidişlere arkadaş olmaya hizmet eden yok. / Hem onların sonuna kadar bir gam selam ederek...)

5. Kim ki ol vehm ü ḥayâli ara zâtıÆenî kivürdi. / Qılmadı ğayr-ı ḥayâlât ile evhâm temennâ (FK 5/ 5)

(Kim ki o kuruntu ve hayali içinde kendini çevirdi. / Hayaller ve kuruntuların yabancısı selam etmedi.)

6. MuÆluğ allıÆğa kilip-min maÆa raḥm iyle ki bolmas / Şâhdın biyle gedâlarğa cüz in‘âm temennâ (FK 5/6)

(Böyle önüne gelmişim bana merhamet eyle ki olmaz / Şahdan böyle dilencilere kısmî iyilik etme (olmaz) selam.)

7. TaÆ imes bâdiye-i ‘ışkıÆa kirmek ki kılıp-min / Bađlamaḳ Ka‘be-i kûyuÆ sarı iḥrâm temennâ (FK 5/7)

(Aşk çölüne girmeyi -istememiş- şaşırtıcı değil ki. / Kâbe köyü tarafında hacıların örtündükleri bürgüyü bağlamak minnettârlık.)

8. Hâlim âġâzını bilmen kerem it raḥm kılıp kim / Qılmışam ḥayr ile kûyuÆ sarı encâm temennâ (FK 5/8)

(Hâlimi anlatmayı bilmem merhamet edip kerem et ki / Hayr ile sevgilinin köyü tarafına son selamı vermişim.)

9. Nûr u zulmetni Nevâyî n’iter ol yüz kirek ü zülûf / Kim budur köÆlige ger şubḥ u ger şâm temennâ (FK 5/9)

(O nur ve karanlığı Nevâyî ne yapacak -ona- yüz ve zülûf gerek. / Ki gönlüne bazen sabah bazen akşam selamlama budur.)

Vefâ

Arapça kökenli bir sözcük olan vefâ “sözünde durma, sözünü yerine getirme, dostluğu devam ettirme, yetme, kâfi gelme.” anlamlarındadır (OTAS, 2016:1332).

Nevâyî, vefa redifli gazelinde vefâ konusunu şöyle ele alır: Dünya ehlinde vefâ olmadığını, ömrün ve cânın bu dünyada vefasının olmadığı, dünyâ ehlinin bir kısmından vefasızlık gelmediği, inleyen hayrandan vefâ gördüğü, vefânın dünyada yeri olmadığı, gönlünü kimseye vefâ isteyerek vermemesi gerektiği, güzellik sultanının vefâsız olduğu, insanın vefâyı aradığında değil, başkasında bulduğu ifade edilir.

Beyit örnekleri şöyledir:

1. Kimse hergiz körmedi çun ehl-i devrândın vefâ / Ol ki devrân âfetidür ni tamaè andın vefâ (FK 41/1)

(Kimse asla dünya ehlinde vefâ görmedi. / O dünya âfetidir ki nasıl bir aç gözlülüktür ki ondan vefâ görmedi.)

2. Cân u eömrümdür ol ay ger bî-vefâ bolsa ni taÆ / Úayda körmiş kimse hergiz eömr ile cânın vefâ (FK 41/2)

(O ay can ve ömrümdür, eğer vefâsız olsa ne şaşkınlık! / Kimse ömür ile cânandan nerede vefâ görmüş-asla görmemiş-)

3. Ger vefâ kılsaÆ irür andın ki bardur-sin perî / Yoqsa kim ‘âlemde körmiş nev‘-i insandın vefâ (FK 41/3)

(Eğer vefâ kılsan ondandır ki peri vardır. / Yoksa ki âlemde yeni insandan vefâ görmüş.)

4. Veh ki devrân ehlidin cüz bî-vefâlığ kilmedi / Her niçe kim kördiler min zâr-ı hayrândın vefâ (FK 41/4)

(Vah ki dünya ehlinden bir kısmından vefasızlık gelmedi. / Her ne zaman bin inleyen hayrandan vefâ gördüler.)

5. Çun vefâ gül bergi devrân bâğıda açılmadı / Bî-cihetdür kim ister bu gül-istândın vefâ (FK 41/5)

(Çünkü vefâ gül yaprağı, dünya bağında açılmadı. / Bu gül bahçesinden vefâ ister ki tarafsızdır.)

6. Kimse köÆelin kimsedin istep vefâ aldurmasın / Kim maÆea hüd yitmedi ol köÆelüm algândın vefâ (FK 41/6)

(Kimse gönlünü herhangi bir kimseden vefâ isteyerek vermesin / O gönlümü aldığından ki bana kendi ulaşmadı.)

7. İy Nevâyî ger vefâsız çıktı ol sulţân-ı hüsn / TaptıÆ ildin kim tiler-sin imdi sulţândın vefâ (FK 41/7)

(Ey Nevâyî o güzellik sultanı şayet vefasız çıktı. / Sultandan şimdi vefâ dilersen ki başkasından buldun.)

Sonuç

Nevâyî'nin âkıbet / halas / rahm / temenna / vefa redifli gazellerinde ele aldığı beyitler çerçevesinde ele aldığı konular ve bu konuların ifade ettiği anlamlar şöyledir:

1. **Âkıbet “son, sonuç”**: Nevâyî, âkıbet redifli gazelinde; gam yükü ile can sonunda yerle bir olduğunu, gökyüzüne derdini yazmak için gözyaşı sonunda deniz olduğunu, âhın dumanı kendini eziyet ile kaybedenlere sonunda perçem olduğunu, aşk belâsı, hastalık ve zayıflık ile sonunda Mecnun'a döndüğü, feleğin âhı ile gök gürüldeyip, şimşek çakıp, gözyaşı yıldız gibi yere döküldüğü, sonunda gamsız bir sarhoşa döndüğü, aşk içinde kavuşmaya feleğin bile sonunda güldüğü ifade eder.

2. **Halas “kurtulma, kurtuluş”**: Nevâyî, halas redifli gazelinde; cânın, ayrılıktan dünyayı bile kurtaramadığını, ölümden kurtuluşun olmadığını, dünya zorluklarından kurtuluşun zor olmasına rağmen, yine de kurtuluşun mümkün olduğu, başı dönmüş Mecnun'u akıl ehlinden kurtarmak gerektiğini ifade eder.

3. **Rahm “acıma, esirgeme, koruma”**: Nevâyî, rahm redifli gazellerinde şu açıklamalara yer verir: Kâfire, deli gönüllüye merhamet edilmesine rağmen, peri yüzlü güzele müslümanlarca merhamet edilmez, Allah, cefâ yayan güzele merhamet etmez, güzeller âşıklara merhamet eder, kimsesiz ve çaresizlere merhamet edilmesi gerekir, âşâğılık, soysuzları besleyen feleğe merhamet olmaz, gümüş bedenli serviye (sevgili) merhamet edilmez.

4. **Temennâ “minnetarlık, selamlama”**: Nevâyî, temennâ redifli gazelindeki beyitlerde şu açıklamalara yer verir: Gönül içinde kavuşma isteğinde minnetarlık olur, kavuşma meclisi içinde sarhoşluğa susamışa, acı gidişlere gamla selam edilir, hayal ve kuruntuların yabancısına selam olmaz.

5. **Vefâ “sözünde durma, sözünü yerine getirme, dostluğu devam ettirme.”**: Nevâyî, vefa redifli gazelinde vefâ konusunu şöyle ele alır: Dünya ehlinde vefâ olmaz, ömrün ve cânın bu dünyada vefası yoktur, dünyâ ehlinin bir kısmından vefasızlık gelmez, inleyen hayrandan vefâ görür. Ancak vefânın dünyada yeri olmaz. Gönlü kimseye vefâ isteyerek vermemeliyiz. Güzellik sultanı vefâsız olur, insan vefâyı aradığında değil, başkasında bulur.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Devellioğlu, Ferit. (2016). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara: Aydın Kitabevi.

2. Kaya, Önal. (1996). Fevâyidü'l-Kiber, Ankara: TDK Yay.

3. İslam Ansiklopedisi, Âkıbet maddesi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/akibet>, müellif: Ahmet Saim Kılavuz, Eriş. Trh. 21.11.2023, s. 17.37.

4. İslam Ansiklopedisi, Rahman maddesi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/rahman>, müellif: Bekir Topaloğlu, Eriş. Trh. 21.11.2023, s. 19.53.
5. Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, <https://sozluk.gov.tr/>, Eriş. Trh. 21.11.2023,s. 21.07.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000